

ONA TILI FANINI O'QITISH METODIKASI TARIXI HAQIDA

Tangirov Eldor Toshpulatovich

Qarshiyev Nortozi Panji o'g'li

Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani 13-umumta'lim maktabi ona tili va adabiyot fani
o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7451330>

Annotatsiya. Ushbu maqola ona tili fanini o'qitish metodikasi tarixi haqida yozilgan bo'lib unda o'qish va o'qitish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: ona tili, metodika, tarix, buyuk allomalar, og'zaki nutq, ta'lim yozuv.

ОБ ИСТОРИИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РОДНОГО ЯЗЫКА

Аннотация. Данная статья написана об истории методики преподавания предмета родной язык, в ней рассказывается о чтении и обучении.

Ключевые слова: родной язык, методика, история, великие ученые, устная речь, учебное письмо.

ABOUT THE HISTORY OF MOTHER TONGUE TEACHING METHODOLOGY

Abstract. This article is written about the history of the methodology of teaching the subject of the mother tongue, it talks about reading and teaching.

Key words: mother tongue, methodology, history, great scholars, oral speech, educational writing.

Ona tilini o'qitish tarixi ancha qadimgi davrlarga borib taqaladi. Sharqda IX- XV asrlarda ijtimoiy – madaniy hayotda yuksalish, ilm – fan, madaniyatida taraqqiyot kuzatiladi. Bu davrda O'rta Osiyoda yashab, ijod qilgan, qomusiy olimlarimiz turli fanlar buyicha erishgan yutug'lari bilan jahon madaniyati, ma'rifati, ilmu fan rivojiga ulkan hissa qo'shdilar. Markaziy Osiyoni jaxonga tanitgan Al - Xorazmiy, At - Termiziy, Abu Nasr Farobiy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayxon Beruniy, Ismoil Jurjoni, Marg'inoniy, Zamahshariy, Mahmud Qoshg'ariy, Yusuf Xos Hojib kabi ulkan olimlar bebaho kashfiyotlari bilan o'z xalqlarining shuxratini olamga yoydilar. Ular ta'lim bobida ham o'chmas iz qoldirdilar. Chunonchi, Al-Xorazmiy: "Sezgi orqali bilish bu qisman bilish bo'lsa, mantiqiy bilish haqiqatdir",- deydi va bilim egallashda ijobiy faoliyatni asos qilib oladi. Abu Nasr Farobiy SHarqda "ikkinchi muallim" deb tan olingan Abu Nasr Farobiyning "Ta'lim-tarbiya berish usullari" asaridagi "Bilim, ma'rifat, yaxshi axloq bilan bilimdon, ma'rifatli, etuk, mukammal inson etishadi. Buning uchun ta'lim jarayoni o'qituvchi tomonidan to'g'ri tashkil etilishi, boshqarilishi va ma'lum maqsadlarga yo'naltirishi lozim", - deydi. Bu fikr o'zbek tili o'qitish metodikasi" fanida ham asosiy, bosh mezon vazifasini o'taydi. Abu Rayxon Beruniy Abu Rayxon Beruniy har bir ishning kishi ruhiga, qobiliyatiga mos, uni toliqtirmaydigan bo'lishiga alohida e'tibor beradi: "Bizning maqsadimiz o'quvchini toliqtirib qo'ymaslikdir.

Agar o'quvchi bir masaladan boshqa bir masalaga o'tib tursa, u xuddi turli tuman bog'larda sayr qilgandek bo'ladi. Xar bir yangi narsa rohat bag'ishlaydi",- deydi buyuk alloma. Bu xulosa til faktlarini o'rganishda, insoniy materiallarni joylashtirish va o'qitishda dasturamal bo'lishi shubhasizdir. Abu Ali ibn Sino Ulug' mutafakkir fanning ko'plab sohalari qatori tilshunoslik bilan ham maxsus shug'ullangan "Lison ul- arab" nomli kitob ham yozgan. Abu Ali ibn Sino yozadi: "So'zing fikrlaring bola yuragiga etib borib, unga o'ylab, fikr yuritib ko'rishga imkon bersin. Agarda sening suhbatdoshing yoki do'sting so'zlaringga va nasihatingga e'tibor bermayotganini

sezsang, suhbatni boshqa vaqtga ko‘chir”. Mahmud Qoshg‘ariy .Mahmud Qoshg‘ariy XI asrdagi buyuk tilshunos olimdir. Garchi uning asari «Devonu lug‘otit-turk»o‘z davridagi turkiy so‘zlarni izohlashga bag‘ishlangan bo‘lsa-da, so‘z va uning ma‘nolarini aniqlash, so‘zdan amaliyotda foydalanish, nutq madaniyati borasida ham ko‘plab ilmiy mulohazalar bildiradi, xulosalarini aytadi. Tildagi fonetik, morfologik qonuniyatlarni, leksik-sintaktik xususiyatlarni, uslubiy o‘ziga xosliklari nozik did bilan kuzatdi. Muhimi, Mahmud Koshg‘ariy XI asrda xalq tilida iste‘molda bo‘lgan so‘zlarni asl manbasi, ularning «yashash joyi» bo‘lgan badiiy matnlar birgalikda saqlanib qolishiga adabiy til va og‘zaki nutq namunalari bilan tanishish imkoniyatiga ega bo‘lamiz. Olim ko‘plab xalq qo‘shig‘lari, ertak va afsonalari, maqol va hikmatli so‘zlarini ham yozib olgan. Ular orasida bevosita til va nutq jarayonlariga oidlari ham mavjud; Ardami boshi- til. Til san‘at-hunarining boshidir. Odam so‘zning shirinligi bilan lazzatlansa, unga asir bo‘lib ketadi. Mahmud Qoshg‘ariy maqollarning qo‘llanish o‘rinlarini ham ko‘rsatadi “Suf ko‘rmaguncha etuk tartma Suv ko‘rmasdan oldin etik echma. Bu maqol ishlarda mulohazali bo‘lishga undalgan kishilarga nisbatan qo‘llaniladi. “Keng to‘n o‘bramas, kengashlig bilig artamas” Keng to‘n to‘zimaydi, kengashli ish buzilmaydi. Bu maqol ishlarni bajarishga boshqalar bilan kengashish, o‘zboshimchalik qilmaslikka undab aytiladi.” Yusuf Xos Hojib Sharqdagi so‘z va undan foydalanishga qo‘yiladigan talablarga misol tariqasida Yusuf Xos Hojibning quyidagi fikrlarini keltirish maqsadga muvofiqdir: “Ko‘p so‘zlik foydasiz mashg‘ulotdir.

Shuning uchun ham tuman so‘z tugunini bir so‘zda yozish mumkin. Zero, kishi so‘z tufayli qadr topish yoki, aksincha, “boshi egik bo‘lishi” mumkin. Demak, so‘z ma‘nolarini ilg‘ash uchun ham bilimdonlik talab etiladi.” Alisher Navoiy o‘zbek tili ravnaqi uchun astoydil kuyindi.. Qat‘iy kurash olib bordi. Navoiy asarlari til omillaridan, o‘zbek tilining leksik-grammatik imkoniyatlaridan unumli va mahorat bilan foydalanishning oliy namunasi. Zahridin Muhammad Bobir Alisher Navoiyning adabiy tilga muvofiq ijod etganini maxsus ta‘kidlaydi: “Andijon elining lafzi qalam bila rostdur, oni kim Mir Alisher Navoiyning musaf- nafoti bovu judkim Xirida nash‘u namo ta‘jubdur, bu til biladur”. Navoiy tilning ijtimoiy hodisa ekanligini ta‘kidlaydi, uni “gavhari sharif” deya ta‘riflaydi. So‘z insonni hayvondan ajratgan ulug‘ ne‘matdir: “Tengriki, insonni qilib ganji roz, So‘z bila hayvondin anga imtiyoz” Navoiy har doim har shaklning mazmuniga uyg‘un bo‘lishini talab etadi: Nazmki ma‘ni anga marg‘ub emas, Ahli ma‘oniy qoshida xo‘b emas. Nazmki ham surat erur xush anba Zimnida ma‘ni dog‘i dilkash anga. Umar Az – Zamahshariy, Mahmud Qoshg‘ariy, Ahmad YAssaviy, Hoja Bahouddin Naqshband, Mirzo Ulug‘bek, Jomiy, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi allomalarning bayon etgan ma‘rifiy fikrlari, axloqiy ta‘limiy qarashlari ham yoshlar tarbiyasida muhim ahamiyatga ega. XX asr boshlaridagi tarixiy sharoit Turkistonda didaktik g‘oyalarning tarqalishi va rivojlanishi, ta‘lim prinsiplari hamda ta‘lim metodlari haqida ilmiy asarlar, metodik qo‘llanma va maqollarning dunyoga kelishiga, pedagogika, qisman metodika fanining rivojlanishi va taraqqiy etishiga zamin yaratdi. Bunga misol sifatida Abdulla Avloniyning «Turkiy guliston yoki axloq» asarini keltirish mumkin. U mazkur kitobida : «Muallim shogirdlariga bergan darslarini amal ila chog‘ishtirib o‘rgatmaklari lozimdir, ta‘lim ila berilgan dars va ma‘lumot shogirdlarning diliga tez Mahmud Qoshg‘ariy. Mahmud Qoshg‘ariy XI asrdagi buyuk tilshunos olimdir. Garchi uning asari «Devonu lug‘otit-turk»o‘z davridagi turkiy so‘zlarni izohlashga bag‘ishlangan bo‘lsa-da ta‘sir qilib, ular ilmiy, obobli bo‘ladilar».- deb yozadi. XX asr boshlarida an‘anaviy o‘qitish usullari yoniga yangi - Yevropacha o‘qitish usullari ham kelib qo‘shila boshlaydi. Ilk metodistlardan biri Ernazar Ergashboev bu haqda shunday yozadi: «1918- 1920 yillarda bir to‘da ma‘rifatparvar yoshlar

maktab ta'limida «Sovg'a» va «Ustodi avval» kitoblari bilan qanoatlanmay, o'zlariga qirqma harflar tayyorlab, ular yordamida bolalarning savodini chiqarishga harakat qildilar.

Biz Beshyog'och mahallasida ochilgan, maktabga borib ta'limda qo'llanilayotgan yangi usullarni, ya'ni darsda ko'rgazmali qurollardan foydalanish, matn ustida ishlash kabi masalalarni o'rganib, pedagogik faoliyatimizda bu usullarni qo'lladik. Abdulla Avloniy, Majid Qodiriy kabi o'rtoqlarim bilan uyimizda, maktabda uchrashib, o'qish va o'qitish yo'llarini belgilab, maslahatlashib ish olib bordik. 30- yillardan pedagogika va til o'qitish metodikasiga oid ilmiy risolalar yana paydo bo'ldi. Ular savod chiqarish, imlo va nutq o'stirish masalalariga bag'ishlanadi. Bu dastur va metodik qo'llanmalarda asosiy e'tibor har bir o'quv fanini nazariy jihatdan asoslashga qaratiladi. Dastur va qo'llanmalarni yaratishda mahalliy ziyolilardan Fitrat, Munavvar kori, Hamza Hakimzoda Niyoziy, Abdulla Avloniy, Qori Niyozov, Qayum Ramazon, SHorasul Zunun, Murod SHams, Halil Qayumov, Majid Qodiriy va boshqalar faol ishtirok etadilar. 1940 yillarda S.A. Fessalonitskiyning «Ona tili o'qitish metodikasi» qo'llanmasi yuzaga keldi. Bu o'z davri uchun katta nazariy va amaliy ahamiyatga ega bo'ldi. qo'llanmaning ko'p qismi nutq o'stirish va insholarga bag'ishlanadi. Lekin morfologiya va sintaksis o'qitish metodikasiga e'tibor qaratilmaydi. 1944 yilda Murod SHams «Ortografiya o'qitish metodikasi», K. Xayrullaev «Tipik orfo o'rgatish xatolar va ularni bartaraf etish» mavzuda dissertatsiyalar ximoya qilishdi. Keyinroq, 1950 yilda Murod SHams « O'zbek tili o'qitish metodikasi» qo'llanmasini nashr qildirdi, 1952 yilda «O'zbek tili o'qitish metodikasiga oid darslikning bosmadan chiqdi. Mazkur qo'llanma va kitobda ona tili darslarini uyushtirish va o'tkazish bo'yicha zaruriy ko'rsatmalar, ona tili o'qitishni yaxshilash bo'yicha maslahatlar, mashg'ulotlarda nutq o'stirishning usul vositalari, jadvallar majmuasi, dars ishlanmalari berilgan. Lekin orfografiya va punktuatsiyaga oid masalalarga to'xtatilmagan. 1960 yilda Hasan Rustamovning «Sintaksis va punktuatsiya o'qitish metodikasi» 1969 yilda Nosir Abdurajmonovning « O'zbek tili o'qitish metodikasi» kitoblari bosildi. Lekin bu qo'llanmalarda ham nutq o'stirish va uslubiy mashqlar mazmuni va metodikasiga etarli o'rin berilmagan 1975 yili YOqub G'ulomov va I.Rasulov, H. Rustamov, B.Mirzaahmedovlar mualifligida «O'zbek tili o'qitish metodikasi» o'quv qo'llanmasi chop etildi. 1960 - 80 yillar davomida ona tili o'qitish metodikasi « bo'yicha ilmiy- tadqiqot ishlari ko'lami yanada kengayadi . Bu sohada A.G'ulomov, M.Asqarova, G'. Abdurahmonov, H. Rustamov, I. Roziqov, M. Olimxonova, A.Safullaev, Y.Abdullaev, K.Qosimova, A.G'ulomov, H.Ne'matov, A.Hojiev, YO. Tojiev , M.Aduraimova va boshqa metodik-olimlarning ilmiy tadqiqotlari ta'lim tizimiga joriy etildi. o'qituvchilarning talab va ehtiyojlarini hisobga olib ayrim jurnal va o'qituvchilar gazetasi», hozir «Ma'rifat gazetasini ilmiy- ish tajribalari, metodik tavsiyalar izchil yoritila boshlandi. Endilikda «Til va adabiyot ta'limi» singari maxsus ilmiy metodik jurnallar ham faoliyat ko'rsatmoqda. Milliy istiqloq milliy g'oyaning tuzilishiga va shakllanishiga olib keldi.

Ta'lim tizimini umumjahon andozalariga moslash, darsga ilg'or pedagogika texnologiyalarni joriy etish zaruriyati tuzildi. o'quv dasturi va darsliklar ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarga muvofiq takomillashtirilmas va yangilanmas ekan, «Milliy dastur» va DTS talablarini ta'lim mazmuniga joriy etish masalasi muammo bo'lib qolaveradi. Yangi taraqqiyot bosqichiga ko'tarilayotgan o'zbek tilshunosligida tilni tizimiy o'rganish masalalarini professor olim va metodistlar H.G'. Ne'matov, A.Nurmanov, N.M. Mahmudov va A.Q.G'ulomovlar boshlab borishdi. 1989 yilda tizimimizga « Davlat tili» maqomi berilgach, O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi vazirligi tomonidan O'zbek tili Doimiy anjumani ta'asis etildi. Anjuman ta'asis etilgandan buyon uning har bir yig'ilishiga yoshlarning so'z boyligini oshirish, ijodiy

tafakkurini rivojlantirish , nutq madaniyatiga o'rgatish, matn yaratish kabi nihoyatda dolzarb masalalar muhokama etilmo³da. Anjuman ta' sis etilgandan buyon «Ona tili o'qitish konsepsiyasi, Davlat ta'lim standartlari namunaviy dasturlar yaratildi, umumta'lim maktablari, akademik litsey va kasb-punar kollejlari darsliklarning yangi avlodi yaratilib tajriba-sinovlardan o'tkazilmoqda. Ta'lim mazmunining yangilangani ta'lim usullaridagi yangilanishlarni, yangi pedagogik texnologiyalarini taqoza etishi ham tabiiy. Hozirgi o'zbek yozuvining shakllanishi har bir millatning o'z tili, o'z yozuvi bo'ladi. yozuv tilning Zohiriy ifodasi, avlodlarning munosabat vositasidir. Insoniyat tarixi, donolar bisoti yozuvlar orqaligina bizgacha etib kelgan. YOzuv avlodlarni, davrlarni bir-biri bilan bog'laydi, nutqni uzoq saqlaydi.; insoniyat qo'lga kiritgan bilimlar abadiyiligini ta'minlaydi. O'rta Osiyoda yashagan xalqlar ancha qadimdan yozuvning harf shakllaridan foydalangan. sug'd va xorazmiy alifbosi asosida yuzaga kelgan va qayta ishlangan qadimgi turk-urxon- enasoy yoki ruk yozuvini yaratganlar.Bu yozuvda har bir tovush uchun maxsus shakl qo'llangan. Ona tili o'qitish prinsiplari. Prinsip ta'lim - tarbiya jarayonida asos bo'ladi.

REFERENCES

1. Ona tili o'qitish metodikasi.Mahmudov
2. Buyuk allomalar haqida kitobi.
3. www.edu.uz
4. O'zbek tilini o'qitish tarixi kitobi.G'ulomov